

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

TUXTASINOV Nurillo Ismoiljon o'g'li*Toshkent davlat yuridik universiteti**“Davlat boshqaruvi kafedrası”**o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13382602>

OLIV TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASH JARAYONIDAGI ASOSIY KOMPETENSIYALAR

ANNOTATSIYA

Maqola oliy ta'limni modernizatsiyalash va ta'lim jarayoniga yaxlit yondashuv sharoitida talabalarning asosiy kompetensiyalarini va ularni rivojlantirish yo'nalishlarini o'rganish masalalariga bag'ishlangan. Kompetensiya tushunchasining mazmun mohiyati ochib berilgan. Ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni pedagogik jihatdan rivojlantirish yo'llari ko'rsatilgan. Bundan tashqari, maqola oliy ta'limni modernizatsiyalash va ta'lim jarayoniga yaxlit yondashuv sharoitida talabalarning asosiy kompetensiyalarini va ularni rivojlantirish yo'nalishlarini o'rganish masalalariga bag'ishlanibgina qolmay, bu haqidagi barcha masalalar chuqur tahlil qilingan desak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kalit so'zlar: kompetentsiya, universitet, bilim, ko'nikma, qobiliyat, modernizatsiya, mobilizatsiya, integratsiya, axborotlashtirish, malaka.

KEY COMPETENCES IN THE PROCESS OF HIGHER EDUCATION MODERNIZATION

ANNOTATION

The article is devoted to the issues of studying the key competencies of students and the directions of their development in the context of the modernization of higher education and a holistic approach to the educational process. The meaning of the concept of competence is revealed. The ways of pedagogical development of professional competence of students are shown. In addition, it is advisable to say that the article is not only devoted to the issues of modernizing higher education and studying the main competencies of students and the directions of their development in the context of a holistic approach to the educational process, but all issues about it are thoroughly analyzed.

Keywords: competence, university, knowledge, skills, ability, modernization, mobilization, integration, informatization, qualification.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам изучения ключевых компетенций студентов и направлениям их развития в условиях модернизации высшего образования и целостного подхода к образовательному процессу. Раскрывается смысл понятия компетентности. Показаны пути педагогического развития профессиональной компетентности обучающихся. Кроме того, статья не только будет посвящена вопросам модернизации высшего образования и изучению основных компетенций учащихся и направлений их развития в условиях комплексного подхода к образовательному процессу, но и будет целесообразно сказать, что все вопросы по этому вопросу глубоко проанализированы.

Ключевые слова: компетентность, вуз, знания, умения, навыки, модернизация, мобилизация, интеграция, информатизация, квалификация.

Talabalarning kompetentsiyasini rivojlantirishga yaxlit yondashuv orqali kasbiy ta'limni modernizatsiya qilish mumkin. Zarur ko'nikma va bilimlar inson faoliyatining turli sohalarida samarali mehnat qilish quroliga aylanishi kerak. Boisi, bilimga asoslangan ta'lim tizimi kompetentsiyaga yo'naltirilgan tizim bilan parallel ravishda ishlaydi.

Bugungi ish beruvchilarning o'sib borayotgan ehtiyojlari sharoitida mutaxassislarni tayyorlash sifatining asosiy mezonlaridan biri bu – bilim, ko'nikma va malakalar tizimiga ega bo'lish hisoblanadi. Bu ijtimoiy va intellektual yo'nalishni aks ettiruvchi "kompetentlik"dir.

Ta'lim nazariyasi sohasida olib borilgan tadqiqotlar asosida shaxs kompetentsiyasini rivojlantirishning bir qancha yo'nalishlari mavjud: texnologik yo'nalish kasb profiliga mos keladigan kasbiy bilim, ko'nikma, funksional kompetentsiyalarni shakllantirishga qaratilgan; shaxsiy yo'nalish bo'lajak mutaxassisning umumiy ta'lim va gumanitar tayyorgarligini, shu jumladan o'z-o'zini tarbiyalash, axborot va kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirishni ko'rib chiqadi. Eng maqbul yo'nalishni murakkab yo'nalish deb atash mumkin, bunda mutaxassis o'zining barcha kompetentsiyalariga ega, olingan bilim, ko'nikma, o'zlashtirilgan faoliyat usullarini muayyan vaziyatda safarbar etishga tayyor bo'lgan yaxlit shaxs sifatida qaraladi.

Shaxsning qiymat-semantik sohasini, uning bilim va ko'nikmalar tizimini xatti-harakatlar bilan bog'lash orqaligina inson o'z tajribasini safarbar qilishi va o'z imkoniyatlarini amalga oshirishi mumkin.

O.L. Juk va V.I. Voskresenskiy oliygoh bitiruvchilarining quyidagi beshta asosiy kompetentsiyalari guruhini ajratib ko'rsatgan; ijtimoiy, kasbiy, kommunikativ, axborot va ta'lim kompetentsiyalari [1, B.46-50].

Demak, ijtimoiy kompetentsiyalarga bir qancha individual qobiliyatlar va boshqa kompetentsiyalar, ya'ni kommunikativ ko'nikmalar, tadbirkorlik ruhi, huquqiy va iqtisodiy savodxonlik, jamiyatning umumiy xususiyatlarini tushuna olish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va yetakchilik fazilatlarini kiradi.

Britaniyalik olimlar professional kompetentsiyalarga bir nechta ta'riflarni keltirib o'tgan: ba'zi jismoniy yoki intellektual fazilatlar; malaka; o'quv jarayonida standartlarga muvofiq muayyan vazifalarni bajarish va boshqalar.

Kommunikativ kompetentsiyada ular muloqotning maqsadi va holatiga, shuningdek faoliyat sohasiga qarab shaxsning nutq faoliyatini o'rganilayotgan til orqali amalga oshirish qobiliyatini ko'rib chiqadilar. Kommunikativ kompetentsiyaning asosi nutqiy muloqotda uning mahsuldor va retseptiv shakllarida ishtirok etish imkonini beradigan ko'nikmalar to'plamidir.

Kommunikativ kompetentsiya tarkibiga quyidagi kompetentsiya turlari kiradi: til tizimiga yo'naltirilganlikni, til birliklarining ishlash qoidalariga ega bo'lishni va fikrlarni og'zaki va yozma ravishda tushunish va ifodalash qobiliyatini nazarda tutadigan lingvistik kompetentsiya.

Axborot kompetensiyasi har qanday shaklda ma'lumot olish va ko'paytirish vositalari va usullaridan foydalanish, takomillashtirish qobiliyatini o'z ichiga oladi. O.B. Zaitseva Axborot kompetensiyasini "innovatsion texnologiyalar sohasidagi nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va shaxsiy fazilatlarining ma'lum bir to'plamini birlashtirishga asoslangan murakkab individual psixologik ta'lim" deb talqin qiladi.

A.L.Semenovning fikriga ko'ra, axborot kompetensiyasi – bu "yangi savodxonlik" bo'lib, u ma'lumotlarni mustaqil ravishda qayta ishlash, texnik vositalardan foydalangan holda kutilmagan vaziyatlarda favqulodda qarorlar qabul qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

S.V. Trishina Axborot kompetensiyasi axborotni tanlash, o'zlashtirish, qayta ishlash, o'zgartirish va yaratish jarayonlarini ishlab chiqish, qabul qilish imkonini beradigan mavzuga oid bilimlarning maxsus turiga aks ettirish natijasi bo'lgan "shaxsning integratsiyaviy sifati" sifatida qaraladi. Shunday qilib, axborot kompetensiyasi yangi innovatsion usullarga asoslangan axborot bilan ishlash va axborot texnologiyalari orqali vazifalarni hal qilish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni belgilaydi.

Ta'lim kompetensiyasining asosi shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ishlab chiqarishni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan voqelik obyektlarining ma'lum bir doirasiga nisbatan talabning o'zaro bog'liq semantik yo'nalishlari, bilimlari, ko'nikmalari, qobiliyatlari va tajribasi majmui sifatida ifodalangan ta'limga qo'yiladigan talablarni o'z ichiga oladi.

Umumiy ilmiy kompetensiya psixologiya sohasidagi asosiy bilimlardan kognitiv va kasbiy faoliyatda foydalanish qobiliyati tushuniladi. Jumladan, intellektual va umumiy madaniy darajasini oshirish va rivojlantirish, zamonaviy ta'lim va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda yangi bilimlarni egallash shular sirasiga kiradi.

Ijtimoiy-shaxsiy va umumiy madaniy kompetensiya intellektual, madaniy, axloqiy, jismoniy va kasbiy rivojlanish va o'zini-o'zi takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlarini qurish va amalga oshirish qobiliyatini shakllantiradi. Bag'rikenglik, talaba shaxsining hissiy, motivatsion, kognitiv va faollik komponentlarini rivojlantirish, mustaqil va jamoada ishlash qobiliyati, to'plangan tajribani tanqidiy qayta ko'rib chiqish qobiliyatlarini keltirish mumkin.

Tadqiqot kompetensiyasi ilmiy fikrlash va faoliyat uslubining asosiy intellektual xususiyatlarini rivojlantirishni ko'rsatadi. Bunda o'quv jarayoniga fan ichidagi va uslubiy sintezni amalga oshirish, tadqiqot ishlari natijalari, tushunchalar, qonunlar, nazariyalar shaklida ro'yxatdan o'tkazish, fanlararo aloqalarni o'rnatish tushuniladi [2, 3].

Instrumental kompetensiya deganda o'quv va kognitiv faoliyatda matn materiali (birlamchi manbalar, o'quv adabiyotlari va boshqalar) bilan ishlashda elementar ko'nikmalardan foydalanish, ya'ni turli manbalardan olingan ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmalari nazarda tutiladi.

"Ta'lim kompetensiyasi"ning yagona tushunchasini tashkil etuvchi tarkibiy qismlarning mazmuni o'quv materiali mazmunida mantiqiy bog'lanishlarni, shuningdek, kompetensiyalarning tarkibiy qismlari va fanning o'quv modullari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatishga imkon beradi.

Tor yo'nalishli mutaxassislar umumiy mutaxassislarga qaraganda ishlashga ko'proq professional yondashishadi, degan fikr mavjud. Biroq, tegishli fanlarsiz, ma'lum bir sohada o'z mahoratidan malakali foydalanish mumkin emas. Oliy ta'lim tizimi dastlabki bosqichda har tomonlama rivojlanishni nazarda tutadi. Talabalarga tanlagan ixtisosligidan qat'i nazar, bir qator asosiy bo'lmagan fanlar mavjud. Bunday yondashuv talabaga nafaqat kasb-hunar, balki umuman bilim olish, uni kengaytirish imkonini beradi.

Qolaversa, shuni unutmashimiz kerakki, universitetda o'quv jarayoni sifatini boshqarish tizimi yaratilgan va joriy qilingan bo'lsa, bo'lajak mutaxassislar bilan o'quv-tarbiyaviy ish tashkil etilgan bo'lsa, universitetning ta'lim tizimi o'z samarasini beradi [4].

Talabalarining o'zini o'zi boshqarish prinsipiga asoslanib, tarbiyaviy ishlar har bir kishi uchun ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Har qanday o'rganilgan mahorat hayotda qo'llanilishi mumkin. Faol o'quv va darsdan tashqari ish shakllari va usullarining uzluksiz mazmun-texnologik o'zaro bog'liqligi talabalar o'rtasida universitet bitiruvchisining samarali integral rivojlanishini belgilaydigan bir qator kompetensiyalarning shakllanishini ta'minlaydi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Жук О.Л. Психолого-педагогическая компетентность выпускника университета // Высшая школа. – 2004. – №6. – С. 46-50.
2. Жук О.Л. Организация самостоятельной работы студентов в логике компетентностного подхода // Высшая школа. – 2005. – №2. – С. 45-50.
3. Зайцева, О. Б. Формирование информационной компетентности будущих учителей средствами инновационных технологий [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук/ О.Б. Зайцева. - Брянск, 2002. - 19 с.
4. Семёнов, А.Л. Роль информационных технологий в общем среднем образовании [Текст]/ А. Л. Семёнов. - М. Изд-во МИПКРО, 2000. - 12 с